

ТУГАНАК БАКТЕРИЯЛАРНИ ЎЗИДА САҚЛОВЧИ ТУПРОҚ ВА FOSSTIM-3 БИО ЎҒИТИ ҚЎЛЛАШНИ СОЯ НАВЛАРИНИНГ ЎСИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИРИ

Жаҳонгир Усмонали ўғли Ҳамдамов

Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти
Фарғона илмий тажриба станцияси илмий ходими

Маъмура Маннопова

Андижон кишлок хўжлиги ва агротехнологиялари институти
“Ўсимлилшунослик” кафедраси к.х.ф.н., доценти.

jkhamdamov1992@mail.ru

АННОТАТСИЯ

Соё ўсимлиги дуккакли экинлар қаторига киради. Бу ўсимлик тупроқда яшовчи *Bradyrthizobium Japonicum* бактерияси билан симбиоз ҳолда яшаб атмосферадаги 70%дан кўп бўлган азотни фотосинтез жараёнида ўзлаштириб, ўзи учун фойдалангани ва тупроққа ўртача 50-150кг гача биололик азот тўплайди. Ушбу мақолада юқоридаги бактерия ва фосфор парчаловчи FOSSTIM-3 бактериал биоўғити билан бирга қўллагандаги ўсимликларни ўсиши ва ривожланишига таъсири ўрганилиб, натижалари таҳлил қилинди.

Олиб борилган тадқиқотларда соёнинг 2 хил нави ўртапишар Тўмарис Ман-3 ва ўрта кечки Барака навларида олиб борилди. *Bradyrthizobium Japonicum* бактерияси мавжуд бўлган тупроқларни Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти тажриба даласида кўп йиллар алмашлаб экиб келинаётган соё даласидаги тупроқнинг 0-15 ва 15-25 см қатламларидан гектарига 1000кг/га ва 1500кг/га миқдорида олиб илк бор соё экилаётган ёки соё ўстирилган тупроқларда *Bradyrthizobium Japonicum* бактерияси ҳосил бўлмаган тупроқларга экишдан олдин тупроққа ишлов берилди. FOSSTIM-3 бактериалли биоўғитинидан 1000 мл/га бу 50-80 кг уруғга ишлов бериш учун етарли бўлади. FOSSTIM-3 бу тупроқларда ўзлаштирилмай қолиб кетаётган фосфор бирикмаларини ўсимлик ўзлаштира оладиган ҳолатга ўтказишдан иборат.

Калит сўзлар: Соё, нав, Барака, Тўмарис ман-3, тупроқ, *Bradyrthizobium Japonicum*, FOSSTIM-3, бактериал, биоўғит.

ABSTRACT

Soybean plant is a leguminous plant. This plant lives in symbiosis with the bacterium *Bradyrhizobium Japonicum* living in the soil, absorbs more than 70% of atmospheric nitrogen in the process of photosynthesis, uses it for itself, and collects 50-150 kg of biological nitrogen in the soil on average. In this article, the effects of the above bacteria and phosphorous-degrading FOSSTIM-3 bacterial biofertilizer on plant growth and development were studied and the results were analyzed.

In the conducted research, 2 different varieties of soybean were carried out: mid-early Tomaris Man-3 and mid-late Baraka varieties. Soils containing *Bradyrhizobium Japonicum* bacteria were taken from the 0-15 and 15-25 cm layers of the soil in the soybean field, which has been planted in rotation for many years, in the amount of 1000 kg/ha and 1500 kg/ha per hectare in the experimental field of the Scientific Research Institute of Grain and Legumes. The bacterium *Bradyrhizobium Japonicum* was treated in the soil before planting in non-productive soils. 1000 ml/ha of FOSSTIM-3 bacterial biofertilizer is enough to treat 50-80 kg of seeds. FOSSTIM-3 consists in transferring phosphorus compounds that remain unabsorbed in the soil to a state that can be absorbed by plants.

Key words: Soybean, cultivar, Baraka, To'maris man-3, soil, *Bradyrhizobium Japonicum*, FOSSTIM-3, bacterial, biofertilizer.

Кириш: Бугунги кунда дунёнинг 104 мамлакатларда йилига 120,5 млн. гектар майдонда соя парваришланиб, натижада 333,7 млн. тоннадан ортиқ дон ҳосили етиштиришга эришилмоқда. Бу эса ўз навбатида гектаридан ўртача 1798 кг дон ҳосили олиниб, соя етиштирувчи мамлакатларда киши бошига 50 кг дан тўғри келади. Дунёда соя етиштиш бўйича етакчи мамлакатларга Бразилия 35,9 млн гектардан 114,3 млн тонна, АҚШ 30,4 млн гектар майдондан 96,8 млн тонна, Аргентина 16,6 млн гектардан 55,3 млн тонна, Хитой 8,4 млн гектардан 15,7 млн тонна, Ҳиндистон 11,1 млн гектардан 13,3 млн тонна, Парагвай 3,6 млн гектардан 8,5 млн тонна, Канада 2,3 млн гектардан 6,1 млн тонна, Россия 2.8 млн гектардан 4,4 млн тонна, Украина 1,6 млн гектардан 3,7 млн тонна, Боливия 1,4 млн гектардан 3,0 млн тонна ва Уругвай 1,0 млн гектардан 2,8 млн тонна дон ҳосили етиштирилмоқда²⁴. Ҳалқаро статистика latifundist.com сайтининг эълон қилган очик маълумотларига қараганда “2022-2023 йилларда Жанубий Америка қитъасида соя майдонларининг кенгайиб бориши ҳисобига дунёда глобал соя ишлаб чиқариш 11% га оширилиб, дон ҳосилдорлиги 389 млн тоннани ташкил этгани ҳолда рекорд даражага етиши кутилмоқда”²⁵. Юқорида келтирилган

маълумотлардан кўриш мумкинки, соя етиштиришда янги ресурстежамкор агротехнологияларини ишлаб чиқиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Дунёда соя дониغا бўлган талабнинг ортиб бориши сабабли соя етиштириш салмоғи ҳам ортиб бормоқда. Халқаро статистика latifundist.com сайтида келтирилган очиқ манбааларда келтирилган маълумотларга кўра “дунёда соя дони етиштириш 2017 йили 349 млн тонна, 2018 йили 342 млн тонна, 2019 йили 358 млн тонна, 2020 йили 336 млн тонна ва 2021 йили 335 млн тонна”²⁶ни ташкил этган. Сўнги йилларда жаҳон деҳқончилигида соя ялпи дон ҳосилдорлигининг камайиб бориши соянинг янги, глобал иқлим ўзгаришига ҳамда курғоқчиликка чидамли, касаллик, зараркунанда ва хашаротларга бардошли бўлган навларини яратиш, уларни етиштиришда ресурстежамкор инновацион технологияларни ишлаб чиқиш бўйича илмий изланишлар олиб борилмоқда.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ

М.Маннопова, З.Яқубов [42; Б. 24. ларни маълумотида “Барака” нави илдизи кучли ривожланган ўқ илдиз бўлиб, тупроқни 2-2,5 м гача чуқурлигигача ўсади. Илдиз кучли тармоқланган, илдизининг асосий қисми тупроқнинг ҳайдалма қатламида жойлашади. Соядан кейин экилган ёки *Rizobium* билан қачонлардир аввал ишланган далаларга экилган ўсимликларнинг илдизларида униб чиққандан кейин 20-22 кунлари азот тўпловчи туганаклар кузатилади. Умуман ўсув даврининг тўла гуллаш – дуккаклаш босқичида ҳар тупда ўртача 82-110 донагача туганакчалар шаклланади. Аммо соя биринчи йили далада *Rizobium* билан бойитилмасдан экилганда, илдизидаги азот тупловчилар деярлик шаклланмайди ёки жуда кам азот тўпловчиларни учратиш тақитдланган.

У.Неъматов [84; 245-б]. тажрибаларида соя кузги буғдойдан кейин экилиб, суғориш режими ўрганилганда Ризоторфин билан ишлов берилган, ҳамда тупроқни суғоришдан олдинги мақбул намлиги ЧДНСга нисбатан 70-80-80 % қилиб белгиланганда соя баргларининг тўкилиши камроқ кузатилган, ҳосилдорлик гектаридан ўртача уч йилда 26,0-27,0 центнер дон, 220-255 центнер кўк массани ташкил этган.

А. Иминов., Д. Холдарова [1]. Маълумотларига кўра, қисқа навбатли алмашлаб экишнинг 1:1, кузги буғдой+такрорий экин соя:ғўза тизимида кузги буғдойдан сўнг такрорий экин сифатида етиштириладиган соя экини уруғларини экиш олдида нитрагин билан ишлов берилиб экилиши натижасида сояни парваришда кўлланиладиган маъдан ўғитлар меъёрлари сарфини 20-25% га

камайтиришга хизмат қилиб, нитрагин қўлланилмаган вариантларга нисбатан 0,7-4,2 ц/га қўшимча дон ҳосили олишни тажрибаларида исботлаган.

А.Иминов., Ш. Каримов., Д. Усмонова [2]. ларнинг қисқа навбатли алмашлаб экиш тизимларида кузги бошоқли дон экинларидан сўнг такрорий экин сифатида дуккакли дон (соя, мош, ловия) экинлари уруғларини экиш олдида азотни фаол ўзлаштирувчи туганак бактериялар билан ишлов бериб ўрганилган тажрибаларида минерал ўғитларнинг NPK 30:90:60 кг/га меъерини қўллаш тупроқдаги аммонификатор, олигонитрофил ва микромицетлар миқдорининг кўпайишига сабаб бўлиллигини аниқлаган.

А.Иминов, Ш.Каримов, Д.Усмонова [3]. лар тадқиқотларида соя экинини уруғларини экиш олдида *Bradyrhizobium Japonicum* SB5, мош экинини уруғларини *Rhizobium Phaseolus* 143 штамларидаги азотни фаол ўзлаштирувчи туганак бактериялари билан ишлов берилиб экилганда минерал ўғитларнинг NPK 30:90:60кг/га меъерини қўллаш тупроқдаги аммонификатор, олигонитрофил ва микромицетлар миқдорининг кўпайишига сабаб бўлишини аниқлаган.

Тадқиқот ишлари 2019-2021 йилларда Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти Фарғона илмий тажриба станциясида олиб борилган. Дала тажрибаларини далага жойлаштириш тизими, делянкаларда вариантларни жойлаштириш, фенологик кузатувлар ва ҳисоблаш ишлари ишларини олиб боришда ЎзПТИТИ услубий қўлланмаси (1985й, 2007й.) ва “Соя ўсимлигида ўтказиладиган тадқиқотларда амалга ошириладиган фенологик кузатувлар ҳамда бирламчи уруғчилик тизимини ташкил этиш” (2022й.) бўйича қўлланмадан фойдаланилди.

Тадқиқотни амалга оширишда тупроқдаги мавжуд *Bradyrhizobium japonicum* азот тўпловчи туганак бактерияларини ўзида сақлаган тупроқлардан фойдаланилди. Бунда тупроқ қатлами 0-15 см ва 15-25 см қатламлардан 1500кг/га тупроқ миқдори олинди, наъмуналар уруғ билан бирга соя уруғи экилаётган тупроқларга қўшиб экилди. Экишдан олдин уруғлар фосфор парчаловчи *Bacillus subtilis* BS-26 штамлари билан инокуляция қилинди. Вариантлар сони 7 та такрорланишлар сони 4 тадан ташкил топган.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ 2019 йилда олиб борилган тадқиқот натижаларини таҳлил қиладиган бўлсак, соянинг “Барака” ва “Тўмарис ММ-3” навлари уруғлари анъанавий усулда экилган назорат 1-8 вариантларда соя ўсимлигининг поя баландлиги ривожланиш даврлари кесимида таҳлил қилинганида, ғунчалаш даврида 19,2-18,5 см ни, гуллаш даврида 44,7-43,2 см ни, дуккаклаш даврида 82,6-66,4 см ни, пишиш даврида 110,5-87,6 см ни ташкил этган бўлса, соя уруғларини экиш билан бирга азот тўпловчи (*Bradyrhizobium*

japonicum) туганак бактерияларни ўзида сақловчи тупроқнинг 0–15 см қатламидан 1000 кг/га миқдорида тупроқ олиб қўлланилган 2-9 вариантларда поя баландлиги бўйича олинган кўрсаткичлар ғунчалаш даврида 20,6-19,7 см ни, гуллаш даврида 48,4-46,0 см ни, дуккаклаш даврида 90,3-72,8 см ни, пишиш даврида 119,4-95,4 см ни ташкил этиб, уруғлар анъанавий усулда экилган назорат 1–8 вариантларга нисбатан поя баландлиги ғунчалаш даврида 1,4-1,2 см га, гуллаш даврида 3,7-2,8 см га, дуккаклаш даврида 7,7-6,4 см га ва пишиш даврида 8,9-7,8 см га юқори бўлганлиги кузатилди.

Соя уруғлари экиш олдидан Fosstim–3 биопрепарати билан 1,0 кг/га меъёрда ишлов берилиб, уруғ экиш билан бирга азот тўпловчи (*Bradyrhizobium japonicum*) туганак бактерияларни ўзида сақловчи тупроқнинг 0–15 см қатламдан 1500 кг/га миқдорида тупроқ олиниб қўлланилган ва ўсув даврида Serhosil биоўғитидан шоналарда 10 л/га, дуккаклашда 10 л/га меъёрларда суспензия шаклида сепилган 3–10 вариантда соя ўсимлигининг поя баландлиги таҳлил қилинганда, ғунчалаш даврида 21,7-20,6 см, гуллаш даврида 50,5-47,8 см, дуккаклаш даврида 91,8-74,4 см, пишиш даврида 122,1-97,0 см га тенг бўлиб, уруғлар анъанавий усулда экилган назорат 1–8 вариантга нисбатан поя баландлиги ғунчалаш даврида 2,5-2,1 см га, гуллаш даврида 5,8-4,6 см га, дуккаклаш даврида 9,2-8,0 см га, пишиш даврида мос равишда 11,6-9,4 см га юқори бўлганлиги қайд этилган бўлса, соя уруғларини экиш олдидан азот тўпловчи (*Bradyrhizobium japonicum*) туганак бактерияларни ўзида сақловчи тупроқнинг 0–15 см қатламдан олинган 10 кг тупроқ ва Fosstim–3 биопрепаратининг 1,0 кг меъёрлари билан ишлов берилиб экилган 4–11 вариантларда парваришланган соя ўсимликларининг бўйи ҳисобга олиб борилганда, ғунчалаш даврида 20,1-19,2 см ни, гуллаш даврида 47,7-45,4 см ни, дуккаклаш даврида 88,6-71,9 см ни ҳамда пишиш даврида 117,9-94,6 см ни кўрсатиб, уруғлар анъанавий усулда экилган назорат 1–8 вариантларга нисбатан поя баландлиги ғунчалаш даврида 0,9-0,7 см га, гуллаш даврида 3,0-2,2 см га, дуккаклаш даврида 6,0-5,5 см га, пишиш даврида 7,4-7,0 см га юқори бўлганлиги аниқланди.

Соя уруғларини экиш билан бирга азот тўпловчи (*Bradyrhizobium japonicum*) туганак бактерияларни ўзида сақловчи тупроқнинг 15–25 см қатламидан 1000 кг/га миқдорида тупроқ олиниб, уруғ устига қўлланилган 5–12 вариантларда соя ўсимлигининг поя баландлиги ўрганилганда, ғунчалаш даврида 20,2-19,3 см ни, гуллаш даврида 47,9-45,2 см ни, дуккаклаш даврида 89,4-72,1 см ни ва пишиш даврида 118,4-94,5 см ни ташкил этиб, уруғлар анъанавий усулда экилган назорат 1–8 вариантларга нисбатан соя ўсимлигининг бўйи ривожланиш давлари кесимида ғунчалаш даврида 1,0-0,8 см га, гуллаш

даврида 3,2-2,0 см га, дуккаклаш даврида 6,8-5,7 см га, пишиш даврида 7,9-6,9 см га баланд бўлганлиги аниқланган бўлса, соя уруғларини экиш олдидан Fosstim–3 биопрепарати билан 1,0 кг/га меъёрда ишлов берилиб, уруғ экиш билан бирга азот тўпловчи (*Bradyrhizobium japonicum*) туганак бактерияларни ўзида сақловчи тупроқнинг 15–25 см қатламдан олинган 1500 кг/га микдорда тупроқ қўллаш ва ўсув даврида Serhosil биоўғитидан шоналарда 10 л/га, дуккаклашда 10 л/га меъёрларда суспензия шаклида қўлланилган 6–13 вариантларда ўсимликлар бўйи ғунчалаш даврида 21,1-20,1 см ни, гуллаш даврида 49,2-46,0 см ни, дуккаклаш даврида 90,5-73,5 см ни, пишиш даврида 120,2-96,0 см ни кўрсатиб, уруғлари анъанавий усулда экилган назорат 1–8 вариантларга нисбатан ўсимликнинг бўйи ғунчалаш даврида 1,9-1,6 см га, гуллаш даврида 4,5-2,8 см га, дуккаклаш даврида 7,9-7,1 см га, пишиш даврида 9,7-8,4 см га юқори бўлганлиги кузатилди.

МУҲОКАМА Соя уруғларини экиш олдидан азот тўпловчи (*Bradyrhizobium japonicum*) туганак бактерияларни ўзида сақловчи тупроқнинг 15–25 см қатламдан олинган 10 кг тупроқ ва Fosstim–3 биопрепаратининг 1,0 кг меъёрлари билан ишлов берилиб экилган 7–14 вариантларда парваришланаётган соя ўсимликларининг поя баландлиги аниқланганида, юқоридаги қонуниятларга мос равишда маълумотлар олинганлиги кузатилгани ҳолда ғунчалаш даврида 19,8-19,0 см ни, гуллаш даврида 47,1-44,8 см ни, дуккаклаш даврида 87,8-71,1 см ни ва пишиш даврида 117,5-94,0 см ни ташкил этиб, соя уруғлари анъанавий усулда экиб етиштирилган назорат 1–8 вариантларга нисбатан ўсимлик бўйи ғунчалаш даврида 0,6-0,5 см га, гуллаш даврида 2,4-1,6 см га, дуккаклаш даврида 5,2-4,7 см га, пишиш даврида 7,0-6,4 см га юқори натижа кўрсатгани қайд этилди. Олиб борилган тадқиқот натижаларни 1 жадвалда кўриш мукин.

Хулоса: тажриба вариантларидан олинган натижалар таҳлили шуни кўрсатадики, соя уруғлари экиш олдидан Fosstim–3 биопрепарати билан ишлов берилиб, уруғ экиш билан бирга азот тўпловчи (*Bradyrhizobium japonicum*) туганак бактерияларни ўзида сақловчи тупроқнинг 0-15 см қатлампдан 1500кг/га олиниб қўллаш ва ўсув даврида Serhosil биоўғитини суспензия шаклида сепиш бошқа вариантларга нисбатан ўсимликнинг ўсиб ривожланишида ўзининг бир қатор устунлигини кўрсатганлиги маълум бўлди.

1-жадвал

**Соя навлари бўйининг баландлигига туганак бактерияларни ўзида сақловчи тупроқ ва Fosstim-3
био ўгитини қўллашнинг таъсири**

№	Соя навлари	Ўнчалош даврида			Ўллаш даврида			Дуқаклаш даврида			Пишиш даврида		
		2019 йил	2020 йил	2021 йил	2019 йил	2020 йил	2021 йил	2019 йил	2020 йил	2021 йил	2019 йил	2020 йил	2021 йил
1	Барака	19,2	20,0	18,8	44,7	45,5	44,1	82,6	84,1	83,6	110,5	106,8	112,7
2		20,6	21,3	21,0	48,4	49,5	48,3	90,3	91,3	91,4	119,4	115,3	121,9
3		21,7	22,7	21,6	50,5	51,4	50,1	91,8	92,8	93,2	122,1	118,0	124,6
4		20,1	21,1	20,4	47,7	48,9	47,5	88,6	90,5	90,0	117,9	114,0	120,2
5		20,2	21,0	20,0	47,9	49,0	47,7	89,4	90,6	90,6	118,4	114,3	121,2
6		21,1	22,1	20,9	49,2	50,3	49,3	90,5	91,5	92,3	120,2	115,8	122,9
7		19,8	20,9	19,8	47,1	48,2	46,7	87,8	89,6	89,2	117,5	113,4	119,7
8	Тўмарис Ман-3	18,5	19,2	18,1	43,2	43,6	42,0	66,4	66,8	65,9	87,6	84,2	90,2
9		19,7	20,3	19,8	46,0	46,8	45,5	72,8	73,5	72,4	95,4	91,8	98,4
10		20,6	21,2	20,5	47,8	48,5	47,2	74,4	74,6	74,1	97,0	93,2	99,9
11		19,2	20,1	19,5	45,4	46,1	44,7	71,9	72,6	71,4	94,6	90,9	97,6
12		19,3	19,9	19,4	45,2	46,6	44,8	72,1	72,4	71,7	94,5	90,7	97,4
13		20,1	21,0	19,9	46,0	47,8	46,3	73,5	73,8	73,3	96,0	92,2	98,9
14		19,0	19,9	19,1	44,8	45,7	44,1	71,1	71,8	70,3	94,0	90,4	97,0

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Маннопова М., Якубов.З. Соянинг янги “Барака” нави // Агро илм жўрнали Тошкент, 2017. №1(45). – Б. 24.
2. Неъматов У. Кузги буғдойдан кейин такрорий экилган соянинг истиқболли «Юг-30», «5334» навларини суғориш режимини ҳосилнинг шаклланишига таъсири.// Ўзбекистонда буғдой селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш технологиясига бағишланган биринчи миллий конференция. Тошкент, 2004. 245-б.
3. Иминов А., Холдарова Д. Соянинг қуруқ масса тўплаши ва дон ҳосилдорлигига нитрагин ҳамда минерал ўғитлар меъёрларининг таъсири. Агро илм махсус сон. 2019. Б. 53-54.
4. Иминов А., Каримов Ш., Усмонова Д. Тупроқдаги микробиологик жараёнларнинг ўзгаришига дуққакли дон экинларида азотни фаол ўзлаштирувчи туганак бактериялар ва минерал ўғитлар қўллашнинг таъсири. Агро Илм. 2020 № 2 [65]. Б. 33-34.
5. <https://www.atlasbig.com/en-us/countries-soybean-production>
6. <https://latifundist.com/rating/top-10-proizvoditelej-soi-v-mire-v-2019-godu>
7. <https://latifundist.com/rating/top-10-proizvoditelej-soi-v-mire-v-2019-godu>